

KAMENA PLASTIKA MINARETA GAZI SINAN- BEGOVE, ALTUN ALEM I HADŽI HUREM DŽAMIJE U NOVOM PAZARU

Rezime: Od osnivanja grada Novog Pazara u drugoj polovini XV veka, pa sve do 1912.godine, tokom osmanskog perioda u Novom Pazaru su podignute ukupno 23 džamije, od kojih 17 i danas postoji. Džamije iz tog perioda građene su uglavnom jednostavne forme i skromnih gabarita. Ono što je danas posebno uočljivo je da se na novopazarskim džamijama iz osmanskog perioda ne može primetiti bogat dekorativni program. Iako je u maloj količini prisutna dekoracija na novopazarskim džamijama, zahteva pažljivo istraživanje i obradu. Od 17 džamija koje potiču iz osmanskog perioda samo 10 minareta je u potpunosti ili delom sačuvalo svoj originalni oblik. Kao jedan od akcentovanih arhitektonskih elemenata koji svojom monumentalnošću, ali i kamenom plastikom izrađenom na njima privlače pozornost, minareti Sinan-Begove, Altun Alem i Hadži Hurem džamije predstavljaju glavni predmet analize ovog rada. Kamena plastika ovih minareta je oblikovana nizom arhitektonskih elemenata. Cilj rada je da se kroz analizu ornamentike otkrije poreklo umetničkog stila apliciranog na minaretima. U radu je objašnjen svaki detalj dekoracije na minaretima, sa osvrtom na učestalost korišćenja tog dekorativnog elementa. Minareti ovih džamija građenih u XVI veku svojom monumentalnošću i kamenom plastikom danas pričaju jezik svojih neimara, ali takođe predstavljaju vredne primerke čije postojanje doprinosi identifikaciji stilsko-dekorativnih karakteristika osmanske umetnosti.

Ključne reči: *minare, kamena plastika, osmanska umetnost, arhitektura,...*

¹ Istoričarka umetnosti, Muzej "Ras" Novi Pazar, Republika Srbija;
E-mail: enisa.huseinovic94@gmail.com

Uvod

U Novom Pazaru, gradu osnovanom od strane osmanskog vojskovođe Isa Bega, sredinom XV veka (Čar-Drnda, H. 1984: 77), prema izvorima, tokom osmanskog perioda sagrađeno je 23 džamije (Çelebi, E. 2018:45). Od ukupnog broja džamija sagrađenih u Osmanskom periodu u Novom Pazaru, danas svoje postojanje nastavlja njih 17 (Huseinović, E. 2022:173).

Džamije u Novom Pazaru iz osmanskog perioda uglavnom su jednodimenzionalne građevine i malih dimenzija. Danas su od ukupno 17 postojećih, samo dve džamije prekrivene kupolom, dok su sve ostale prekrivene četvorovodnim krovom. Kao takve ne odstupaju mnogo od mahala u kojima se nalaze, već se stapaju sa izgledom okolnih kuća. Kada novopazarske džamije iz osmanskog perioda uporedimo sa džamijama građenim po većim gradovima i centrima Osmanskog carstva vidimo da su novopazarske džamije građene skromnog izgleda i sa jako malo dekorativnih elemenata.²

Dekorativne elemente korišćene u ukrašavanju novopazarskih džamija danas možemo najčešće videti na mihrabima, unutrašnjosti kupola i na minaretima.

Sa namerom akcentovanja skromno preostale dekoracije novopazarskih džamija, cilj ovog rada je prikaz i analiza dekorativnih programa kamene plastike prisutne na minaretima Gazi Sinan-Begove, Muezin Hodžine poznatije i kao Altun Alem džamije i Hadži Huremove džamije. Cilj pisanja ovog rada je takođe objašnjavanje simboličke dekorativnih elemenata korišćenih na ova tri minareta i njihova upotrebna ustaljenost na drugim građevinama islamskog sveta. U radu je kamena plastika minareta objašnjena na svakom minaretu pojedinačno, objašnjavajući redom od vrha minareta prema samom dnu i bazi minareta.

Terminologija

Terminologija u radu se odnosi na arhitektonske delove minareta:

- baza-predstavlja najniži i najstabilniji deo minareta, ona je uglavnom šira u odnosu na osovinu i ostale delove minareta. Bez obzira na oblik osovine minareta cilindrični ili višeuugaoni baza je uvek višeuugaonog oblika.;

² Mora se napomenuti da zbog godina nepravilnog načina konzerviranja i očuvanja džamija, kao i ratova i požara kojima su džamije bile izložene vekovima, dekorativni program unutrašnjosti džamija uglavnom nije sačuvan, niti je poznat javnosti.

- prelazni segment-predstavlja suženje između baze i osovine minareta, nekada može biti izveden u obliku trompova, a nekada i jednostavnije;
- osovina-predstavlja centralni deo tela minareta, uglavnom je i najduža. Osovina u zavisnosti od tipa minareta može biti cilindričnog ili višeugaonog oblika. U vrhu osovine prema šerefetu se uglavnom nalazi proširenje izvedeno u vidu niza mukarnasa koje označava i kraj osovine.;
- šerefet- izrađen kao balkon predstavlja najistureniji deo minareta, ovaj tzv. balkon kružno prati osovinu minareta i ranije je korišćen kao mesto sa kojeg hodža poziva na molitvu. Danas u skladu sa tehnološkom modernizacijom na šerefetu se nalaze samo zvučnici sa kojih se čuje ezan u vreme molitve.;
- vrat-predstavlja nastavak osovine minareta, ali je uglavnom mnogo uži u odnosu na osovinu minareta. Vrat se nastavlja prema samom vrhu minareta.
- vrh minareta-predstavlja krov koji se oslanja na vitki vrat minareta. Vrh je uglavnom kupastog oblika i izrađivan je od olova.
- Alem-se nalazi na samom vrhu minareta i predstavlja jednu završnicu minareta. Alem može biti izrađen u više različitih oblika kao tri loptice koje se smanjuju prema vrhu, u obliku ljiljana, obliku meseca i zvezde i sl.

Ovde navedena terminologija delova minareta je korišćena u opisivanju minareta u ovom radu.

Razlog odabira minareta Gazi Sinan-Begove, Altun Alem i Hadži Huremove džamije je taj što ova tri minareta predstavljaju najmonumentalnije primerke minareta novopazarskih džamija iz osmanskog perioda. Gazi Sinan-Begova i Altun Alem džamija³ su građene najverovatnije u istom periodu; Sinan-Begova džamija se u izvorima navodi prvi put 1528.godine (Zirojević, O. 1977:113) što ukazuje na to da je sagrađena ranije, dok se datum gradnje Altun Alem džamije datira prema popisima koji ukazuju na to da je Altun Alem džamija sagrađena između 1518-1528 godina (Mušović, E. Vujović, S. 1992:10). Hadži Huremova džamija je jedina džamija čija se vakufnama do danas sačuvala i prema vakufnami, džamija je sagrađena 1560/1561.godine (Čar-Drnda, H. 1984:81). Sve tri džamije su sagrađene u XVI veku. Arhitektonski plan Sinan-Begove i Hadži Huremove džamije

³ Uprkos tome što je u izvorima prvi put pomenuta kao Muezin hodžina džamija i što je hronološki sa naučne strane gledano taj naziv ispravnije koristiti, u radu će biti korišćen opšte prihvaćeni naziv džamije, tj naziv Altun Alem džamija.

je jako sličan. To su džamije čiji je molitveni prostor pravougaonog oblika i pokriven je četvorovodnim krovom. Altun Alem džamija je u odnosu na njih manjeg gabarita, molitveni prostor je prekriven kupolom i ispred molitvenog prostora se nalazi poluotvoreni mahfil za molitvu prekriven dvema manjim kupolama. Uprkos razlikama u izgledu, sve tri džamije imaju jedan zajednički arhitektonski element, a to je visoko dvanaestougaono minare sagrađeno korišćenjem iste vrste materijala, mešavinom andezitskog tufa i kamena peščara. Minareti na sve tri navedene džamije sa nalaze na zapadnom ćošku džamije, sa spoljašnje strane desnog zida džamije. U minaret Sinan-Begove džamije se ulazi sa spoljašnje strane, dok se u dva minareta ostalih džamija ulazi iz spoljašnjeg mahfila⁴.

Navedena 3 minareta gore pomenutih džamija ujedno predstavljaju i najveće primerke minareta novopazarskih džamija građenih u osmanskom periodu.

Opis minareta Sinan-Begove, Altun Alem i Hadži Huremove džamije

Minaret Sinan-Begove džamije je minaret čija je baza nepravilnog osmougaonog oblika, dok je telo minareta talasastog dvanaestougaonog oblika. Talasasti oblik tela minareta Sinan-Begove džamije sam po sebi daje poseban vid dekorativnosti i autentičnosti izgledu ovog minareta i kao takav predstavlja jedini primerak ove vrste minareta u Novom Pazaru. Minaret je izgrađen korišćenjem više materijala, baza i osovina tj. telo minareta izgrađeni su korišćenjem mešavine andezitskog tufa i kamena peščara. Dekorativna kamena plastika minareta kod Sinan-Begove džamije nalazi se na kapitelu tela minareta, tj. odmah ispod olovnog krova, također i na šerefetu, ispod šerefeta i na sredini tela minareta.

Dekorativna plastika koja se nalazi na kapitelu minareta je izvedena u vidu venca dvanaest listastih lukova, gde svaki od lukova pojedinačno prati jednu od 12 strana dvanaestougaonog tela minareta (Slika 1). Na sredini spoljašnje strane šerefeta minareta, nalazi se venac koji također prati 12 ploča od kojih je sagrađena ograda šerefeta. Venac je izrađen od dve naspramno postavljene linije koje prate strane minareta, a između njih su istoredno smešteni rombovi (Slika 3). Rombovi takođe prate 12 strana minareta i istorednim smeštajem na sredini šerefeta čine jedan dekorativni venac i najistaknutiju figuru na minaretu. Ispod širokog šerefeta minareta je u kamenu u 2 nivoa izvedeno stepenasto suženje prema telu minareta, a ispod suženja je isto kao u kapitelu minareta izveden još jedan friz koji se

⁴ Hadži Hurem džamija je u poslednjih par godina preživela mnogo restauracija i kao rezultat tih restauracija kojima se povecao molitveni prostor danas se u minaret Hadži Hurem džamije ulazi iz proširenog dela molitvenog prostora, dok se ranije u minaret ulazilo iz spoljasnjeg mahfila.

skica 1

skica 2

skica 3

skica 4

MA Enisa Huseinović

Skica 1: Šema izrade geometrijskih motiva na šerefetu Altun Alen džamije

sastoji od 12 listastih lukova, gde kao i kod kapitela svaki od lukova pojedinačno prati jednu od 12 strana minareta. Oko 20 cm ispod venca nalazi se i kameni prsten koji u potpunosti prati talasasti oblik dvanaestougaoanog minareta i preko kojeg talasasti oblik tela minareta još više dolazi do izražaja (Slika 2).

Minaret Altun Alem džamije ima visoku bazu dvanaestougaoanog oblika na kojoj je postavljena vitka dvanaestougaoana osovina (telo) minareta. Baza minareta je visoka koliko i tambur najveće kupole Altun Alem džamije, dok se vitko telo minareta izdiže odvojeno u odnosu na visinu molitvenog prostora. Minaret je izgrađen korišćenjem andezitskog tufa i kamena peščara.

Na kapitelu tela minareta nema izvedene kamene plastike. Na šerefetu minareta Altun Alem džamije se nalazi najverovatnije najlepší primerak ukrasne kamene plastike izveden na osmanskim spomenicima u Novom Pazaru (Slika 6). Sredinom šerefeta kamena plastika je izvedena u obliku guste mreže geometrijskih motiva. Venac geometrijske mreže je izveden istorednim izvođenjem širokih uglova pod uglom od 60 stepeni, a izvođeni su na razmaku od prilike 5 cm jedan od drugog⁵. Uglovima okrenutim ka vrhu minareta uglovi su izvedeni u jedan red, širinom sredine šerefeta. Na kamenoj plastici rađenoj na šerefetu minareta Altun Alem džamije, prikazani su istoredno poređani romboidi u čijim osnovama se nalaze još i četiri manja jednaka romboida, a unutar svakog od njih se nalazi još po četiri manja nejednaka romboida. Manji nejednaki romboidi unutar četiri romboida, nastala su izvođenjem preseka dve linije u obliku slova X unutar svakog od četiri romboida. Preseci u obliku slova X nisu vezani za ostale romboide, ali se linija pružanja nastavlja horizontalno. Horizontalni venci nastali od linija u obliku slova X, ponavljaju se prateći širinu jednog od četiri manja romboida i nastavljajući se horizontalno na susednu grupu romboida⁶.

Presecima linija i iscrtavanjem uglova na ovom primeru kamene plastike, nastao je prikaz različitih geometrijskih oblika kao i pomenuta šema romboida. Unutar svakog od istoredno poređanih dvanaest romboida, ucrtano je četiri jednaka romboida, unutar kojih je ucrtano još i šesnaest nejednakih romboida. Na ovaj način je unutar svakog velikog romboida ucrtano ukupno dvadeset romboida.

Geometrijska šema prikazana na ovom primeru kamene plastike, predstavlja tipičan primer geometrijskih šema rado korišćenih u primerima kamene plastike izvođene na islamskim spomenicima širom islamskog sveta. Geometrijska šema prikazana na kamenoj plastici šerefeta Altun Alem džamije predstavlja primer

⁵ S obzirom na to da nije bilo prilike da se geometrijski motivi pregledaju izbliza ne mogu se dati precizne mere, već se koristi izraz od prilike.

⁶ Pogledati skicu br.1

dekoracije čiji početak i kraj ne postoje i koja se može nastaviti do beskonačnosti. Izrađivanje geometrijskih šema čiji se prikazi mogu nastavljati u nedogled je često korišćena u islamskoj umetnosti. Ova vrsta dekorativne umetnosti je prikazivana često na kamenoj plastici, keramici, drvetu, metalu i dr. Prikazima ove vrste dekorativne umetnosti se u islamskoj umetnosti simbolizuje beskraj Božijeg postojanja i Božije moći. Ova vrsta geometrijskih dekoracija na spomenicima, može se razumeti i kao vizuelna dekoracija za ulepšavanje spomenika, ali ujedno i kao apstraktni tekst matematičke ekspresije u kojem je matematički problem diskutovan i rešen (Bier, C. 2015:21).

Ispod širokog šerefeta minareta, se nalazi stepenasto suženje prema telu minare u vidu mukarnasa izvedeno u 5 nivoa (Slika 5). U prvom nivou mukarnasi su izvedeni u vidu friza tipičnog osmanskog mukarnasa, u naredna tri nivoa suženja izvedeni su frizovi lukova koji pripadaju tipologiji krivih mukarnasa, sa tim što je poslednji red ove grupe izveden u manjim dimenzijama i listastih oblika krivog mukarnasa, poslednji 5. nivo suženja mukarnasa izveden je u obliku lukova koji pripadaju tipologiji tipičnog osmanskog mukarnasa.⁷

Ispod stalaktitnog suženja nalazi se i friz lukova tipa tzv. obrvičasti luk (Slika 5). Lukovi su na minaretu raspoređeni tako da najistaknutiji ugao svakog od 12 lukova se nalazi na ivici jedne od dvanaest strana dvanaestougaoanog tela minare i na taj način je svaki od lukova na pola raspoređen na dve strane dvanaestougaoanog tela minare. Prelaz tankog tela minareta prema širokoj visokoj bazi minareta izveden je u obliku postepenog proširenja čiji su krajevi izrađeni u vidu venca dugačkih saracenskih lukova. Ovim načinom izvođenja prelaznog segmenta iz tela minareta prema bazi, rezultira ukrašenom bazom minareta Altun Alem džamije i kao takva predstavlja jedini primer baze minareta na Novopazarskim osmanskim džamijama koja je ukrašena kamenom plastikom. Oblik saracenskih lukova izvedenih u gornjem delu baze minareta je u potpunosti isti kao i prozorska okna izvedena u obliku saracenskih lukova na gornjem spratu Altun Alem džamije kao i ulazna vrata minareta.

Minaret Hadži Huremove džamije nalazi se na zapadnom ćošku džamije. Osnova minareta je visoka skoro koliko je visok i molitveni prostor, dvanaestougaoanog je oblika i za razliku od tela minareta, baza je izrađena od kamena (Slika 9). Na njoj je postavljeno vitko dvanaestougaoano telo minareta. Kamena plastika na ovom minaretu je izrađena jako skromno, ali ne i zanemarljivo. Na vrhu minareta, odmah ispod olovnog krova izrađeno je tanko suženje izvedeno u vidu stepenasto postavljenih kamenih prstenova ispod kojih se nalazi friz dvanaest petodelnih

⁷ Pogledati skicu br.2

saracenskih lukova⁸. Svaki od lukova pojedinačno, postavljen je da prati jednu od dvanaest strana tela minareta (Slika 7). Na šerefetu minareta, za razliku od Sinan-Begove i Altun Alem džamije, nije izrađen nikakav primer kamene plastike, već je šerefet izrađen jednostavno, postavljanjem dvanaest pravougaonih ploča (Slika 8). Ispod širokog šerefeta prema vitkom telu minareta, izvedeno je suženje u vidu mukarnasa postavljenih u 3 reda, ovde su izvedeni tzv. krivi mukarnasi⁹. Ispod stalaktitnog suženja nalazi se venac od dvanaest tzv. obrvičastih lukova¹⁰. Svaki od lukova postavljen je na sredini jedne od dvanaest strana minareta.

Dekoratívni elementi u islamskoj umetnosti

Bez obzira što je najmlađa monoteistička religija, Islam je kao religija uspeo da svoje tvrdnje i dogme prenese celom svetu kroz muslimanska carstva koja su se prvo kretala unutar Bliskog Istoka, a kasnije sa osnivanjem Seldžučkog i Osmanskog carstva proširila svoja kretanja prema Centralnoj Aziji, Anadoliji, Evropi i dalje. Sva ova carstva su unutar svojih delovanja prihvatila već postojeće kulture u skladu sa islamskim verovanjima, obogaćujući ih nasleđem nove religije i na taj način razvijala jedan novi talas kulture. Jedan od tih rezultata je i islamska umetnost, koja jasno reprezentuje bogatstvo kultura i civilizacija koje se prožimaju kroz islamski svet, a sve u skladu sa religijskim uverenjima, kulturom, podnebljem i periodom kojem pripada. Islamska umetnost, predstavlja jedan apstraktni jezik koji je duboko povezan sa islamskim učenjem. Prema tome, za razumevanje ovog umetničkog pravca potrebno je razumeti srž islama kao religije (Kömlek, E. 2025:743).

Zabrana prikazivanja živih bića u islamu (Bukhari, hadis 5950) značajno je usmerila razvoj apstraktnih oblika u islamskoj umetnosti, koji su se realizovali kroz geometrijske, floralne, arhitektonske i epigrafske motive. Na toj osnovi formiran je specifičan umetnički izraz koji je umetnicima omogućio da putem apstraktnih struktura artikulišu sopstvenu duhovnu i intelektualnu svest (Kömlek, 2025:743). Među različitim oblicima dekorativnog izraza, geometrijski motivi zauzimaju posebno mesto, budući da su često korišćeni u ukrašavanju arhitektonskih spomenika. Oni su izrađivani u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom obliku (Hillenbrandt, R. 1994:235), pri čemu su primenjivane različite tehnike poput oslikavanja keramičkih pločica, urezivanja u drvo ili obrade kamena. U okviru dekorativnih programa, slični simboli su primenom matematičkih formu-

⁸ Pogledaj skicu br.5

⁹ Pogledaj skicu br.6

¹⁰ Pogledaj skicu br.3

Skica 2: Saracenski luk,
Durmuş E. 2019:13

Skica 3: Obrvičasti luk,
Batur, 1973:260

Skica 4: Listasti luk,
Durmuş E. 2019:16

Skica 5: Petodelni luk,
Arseven, 1950: 650

la, transformisani u nove ornamentalne jedinice. Najčešće zastupljeni motivi uključivali su trougao, zvezdu, kvadrat i krug. Kombinovanjem dva ili više simbola postizala se vizuelna harmonija koja je simbolizovala ideju jedinstva (Kömlek, E. 2025:747), dok su složenost ornamentike i beskonačno ponavljanje elemenata (Al'Faruqi, 2013:7) upućivali na simboličko predstavljanje Božje beskonačnosti i Njegove moći (Kömlek, E. 2025:747).

Na minaretima koji su predmet obrade ovog rada mogu se videti geometrijski prikazi čija je šema nastala ponavljanjem elementa trougla, a trougao kao element u dekorativnoj obradi simbolizuje ljudsku svest i princip harmonije (Kömlek, E. 2025: 747).

Iz perioda Mezopotamije (4000 p.n.e-1000 p.n.e.) imamo čestu upotrebu lukova pravljenih od ćerpića. Kod spomenika islamske umetnosti može se maltene na svakom spomeniku videti upotreba luka. Luk, kao element u islamskoj umetnosti često je korišćen; korišćen je i u arhitekturi i u primenjenoj umetnosti, likovnoj i plastičnoj umetnosi. On može vršiti više funkcija, lukovi se mogu koristiti kao arhitektonski elementi koji za zadatak imaju da obezbede prolaz, takođe može igrati ulogu jakog podupirača između stubova kod većih kupolnih građevina, kod niša u mihrabima, unutar debljih zidova gradili su se tzv. slepi lukovi koji su smanjivali težinu zida, kao otvor od prozora (Mülayım, S. 2012:252), ili slepi luk iznad prozora koji u tom slučaju vrši i arhitektonsku i dekorativnu funkciju. Lukovi se takođe mogu videti često na kamenoj plastici, na kaligrafskim i epigrafskim prikazima. Svaki luk sastavljen je iz više delova, a u

Skica 6: Tipični Osmanski, krivi, zakrivljeni i pravougaoni mukarnas, Dallah Y., Yaman B. 2019

osmanskoj umetnosti prema razvijenosti upotrebe ustalilo se čak devet vrsta lukova; saracenski luk, spljošteni luk, polukružni luk, tipični Bursa luk, potkovičasti luk, obrvičasti luk, listasti luk, ručica luk i petodelni saracenski luk (Durmuş, E. 2019:12).

Mukarnas ili stalaktit kako je poznat u našim jezicima, predstavlja jedini arhitektonski element koji je korišćen u islamskoj kulturi, a da koreni njegovog stvaranja i korišćenja potiču baš iz islamske kulture.

Mukarnas, kao predstavnik skulpture u islamskoj umetnosti, može biti korišćen na dva načina, kao arhitektonski element koji ima za funkciju nošenja i tranzicije iz jednog arhitektonskog oblika u drugi i kao ukrasni arhitektonski element (Senalp, H.S. 2012: 16).

Skoro od XI-og veka kroz islamski svet, mukarnas je izrađivan u vidu prelaznog elementa na kupolama, svodovima, ali i na balkonima kao i na kapitelima stubova (Bier, C. 2015:5).

Jedinstvenost mukarnasa kao arhitektonskog elementa, leži u tome da je to jedan od retkih elemenata koji, da bi se uspešno isprojektovao, mora prvo biti organizovan u dvodimenzionalnom obliku, dobro proučen u istom da bi mogao dalje da se pravi u trodimenzionalnom obliku. Ova činjenica pokazuje da pri projektovanju mukarnasa, zbog harmonije koja mora biti postignuta između njegovog dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog oblika u njegovo projektovanje je morao biti uključen i umetnik i inženjer, ili osoba koja poseduje bogato znanje iz obe oblasti (Senalp, H.S. 2012:20). U osmanskoj umetnosti postoji više vrsta mukarnasa koje su se koristile na građevinama. Mukarnas se uglavnom izvodio

mešavinom više vrsta, a u nekim slučajevima je korišćena samo jedna vrsta mukarnasa. Osnovni tipovi mukarnasa su: tipični osmanski mukarnas, krivi, zakrivljeni i pravougli mukarnas (Dallal, Y. i Yaman, B. 2019:79).

Mukarnas je kao element korišćen na prelazima umesto pandantifa između zidova i kupole, korišćen je u nišama mihraba, na stubovima, ispod šerefeta minareta i sl. Dekorativna islamska umetnost predstavlja jedan apstraktni jezik, shvatanja, razmišljanja i njihovih prikazivanja u skladu sa šerijatskim pravilima islamske civilizacije. Dekorativna umetnost prikazana na minaretima navedene tri džamije nesumnjivo predstavljaju vredne primerke islamske dekorativne umetnosti na našim prostorima.

Upoređivanje dekorativnih elemenata na kamenoj plastici minareta Sinan-begove, Altun Alem i Hadži Huremove džamije

Uprkos razlikama u kamenoj plastici ova tri minareta, svako od njih sadrži određene zajedničke elemente. Kamena plastika izvedena na ovim minaretima izvedena je na kapitelima minareta, šerefetu minareta, ispod šerefeta i na bazi minareta.

Kamena plastika izvedena u vidu venca lukova na kapitelu tela minareta se nalazi na minaretima Sinan Begove i Hadži Huremove džamije. Ukrašeno šerefet minareta je prisutno kod Sinan Begove i Altun Alem džamije. Suženje ispod šerefeta prema telu minareta u vidu mukarnasa je izvedeno kod minareta Altun Alem i Hadži Huremove džamije; kod Altun Alem džamije je mukarnas izveden u 5 nivoa, dok je kod Hadži Huremove džamije mukarnas izveden u 3 nivoa. Ispod suženja prema telu minareta venac lukova je izveden kod sva tri minareta, a ispod venca lukova ukrasni prsten na telu minareta se nalazi samo kod minareta Sinan Begove džamije. Ukrašena baza minareta je prisutna samo kod Altun Alem džamije, dok je korišćenje više od dva građevinska materijala pri izradi minareta prisutno samo kod Hadži Huremove džamije; baza minareta je građena korišćenjem kamena, a telo je građeno korišćenjem kamena peščara i andenzitskog tufa. Korišćenje i kamena kao građevinskog materijala minareta, kao što je prisutno na bazi minareta Hadži Huremove džamije, ukazuje na visoki rang i materijalni status ktitora džamije.

Na kamenoj plastici svakog od minareta, pisutni su frizovi lukova, ali na svakom minaretu vidimo drugi tip korišćenih lukova. Na minaretu Sinan Begove džamije i na kapitelu i ispod šerefeta izveden je friz listastih lukova. Na minaretu Altun Alem džamije, ispod šerefeta izveden je friz obrvičastih lukova, dok je na bazi minareta izveden luk klasičnih saracenskih lukova. Na minaretu Hadži Huremove džamije friz je izveden na kapitelu minareta i ispod šerefeta, na kapi-

telu je izveden friz od petodelnih saracenskih lukova, dok je ispod šerefeta izveden friz obrvičastih lukova. Detaljno promatrajući dekorativne lukove izvedene na ova tri minareta dolazi se do zaključka da na ova tri minareta imamo 4 vrste izvedenih lukova od ukupno 9 koji su bili zastupljeni u praksi osmanske umetnosti; zastupljeni su klasični saracenski lukovi, listasti lukovi, obrvičasti lukovi i petodelni saracenski lukovi.

Dekorativna kamena plastika izvedena u vidu geometrijskih motiva zastupljena je na šerefetima Sinan Begove i Altun Alem džamije. Na šerefetu minareta Sinan Begove džamije izveden je friz rombova, dok je na šerefetu minareta Altun Alem džamije izvedena bogata geometrijska kompozicija nastala čestim ponavljanjem trouglova. Ne može se tačno precizirati tipologija izvedenih geometrijskih motiva na šerefetima Sinan Begove i Altun Alem džamije, ali dekorativna kompozicija izvedena na njima može svrstati u najbogatije geometrijske ukrase izvedene na osmanskim spomenicima u Novom Pazaru.

Stalaktitno suženje ispod šerefeta u vidu mukarnasa izvedeno je na minaretima Altun Alem i Hadži Huremove džamije. Kod Altun Alem džamije mukarnas je izveden u 5 redova i pri izvođenju korišćene su dve vrste mukarnasa tipični osmanski mukarnas i krivi mukarnas. Kod Hadži Hurem džamije mukarnas je izveden skromnije u tri reda i koristila se samo jedna vrsta mukarnasa, tj. stalaktiti koji odgovaraju tipologiji krivih mukarnasa.

Kada uporedimo kamenu plastiku prisutnu na navedena tri minareta, nesumnjivo se može doći do zaključka da je najdekorativnija kamena plastika izrađena na minaretu Altun Alem džamije. Brižljivo dekorisano minare ove džamije, ukazuje na veštinu neimara koji su gradili ovo minare, ali i na visok rang, a i duhovnu osvešćenost ktitora džamije. Ne može se naravno izuzeti ni kamena plastika izvedena na preostala dva minareta. Raznovrsnost tipologije ukrasnih elemenata dovoljno pokazuje razvijenu umetničku svest neimara koji su radili na izgradnji i prezentaciji ovih džamija.

Zaključna razmatranja:

S obzirom na to da na osmanskim džamijama podignutim u Novom Pazaru nema značajnijih tragova osmanske dekorativne umetnosti, može se nesumnjivo tvrditi da kamena plastika prisutna na minaretima ovih džamija predstavlja najreprezentativnije primere osmanske dekorativne umetnosti na spomenicima ovog grada. Razlozi ograničene upotrebe kamene dekorativne umetnosti kod osmanskih spomenika u Novom Pazaru nisu poznati. Međutim, detaljnijim istraživanjem svakog spomenika pojedinačno dolazi se do zaključka da je svaki od njih, zahvaljujući određenim arhitektonskim elementima, jedinstven i različit u

odnosu na druge. To ukazuje da su, uprkos skromnim dekorativnim rešenjima, osmanskim spomenicima u Novom Pazaru izvesno pripisivane posebne vrednosti.

Uzimajući u obzir tri analizirana minareta, može se konstatovati da kamena plastika izvedena na njima sadrži elemente geometrijskih i arhitektonskih motiva, među kojima se izdvajaju geometrijske kompozicije, lukovi i mukarnasi. Svaki minaret predstavlja zaseban i jedinstven primer, noseći sopstvenu umetničku i istorijsku vrednost. Osovine minareta građene su u višeugaonoj formi, dok je za njihovu izgradnju korišćen kamen peščar, andezitski tuf i kamen.

Iako mnoge osmanske džamije u Novom Pazaru nisu dočekale današnjicu u svom izvornom obliku, tri analizirana minareta uspela su da, zahvaljujući svojoj tananosti, visini i dekorativnoj obradi, sačuvaju autentičan izgled. Na taj način oni predstavljaju dragocen izvor za dalja istraživanja i dublje razumevanje osmanske umetnosti i arhitekture na ovom prostoru.

LITERATURA:

1. Al-Faruqi, I. R. (2013). The arts of Islamic civilization. In A. S. al-Shaikh-ali & S. Khan (Eds.), Occasional paper series (No. 24). London: The International Institute of Islamic Thought.
2. Arseven, C. E.(1950). Türk Sanatı Tarihi. Cilt I-II. İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
3. Batur, A. (1974). “Osmanlı Camilerinde Kemer, Sütrüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme (1300-1730)”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.
4. Bier, C. (2015). Geometry in Islamic art. In S. H. Selih (Ed.), Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-Western cultures, Dordrecht: Springer, str. 1–21.
5. Čar-Drnda, H. (1984). Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do XVI stoljeća. Novopazarski zbornik No.7, str.77-82.
6. Çelebi, E. (2018). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap, 2. Cilt: Balıkesir-Belgrad-Çanakkale-Manastır-Saraybosna-Tokat-Siirt-Ukrayna-Üsküp-Yeni Pazar (S. A. Karahan, Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
7. Dallal, Y., & Yaman, B. (2019). Erken Osmanlı mimarisinde kullanılan mukarnas biçimleri (İznik, Bursa, Edirne). Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel, str. 75–91.
8. Durmuş, E. (2019). Bursa’da erken dönem Osmanlı mimarisinde kemer (Master teza). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
9. Hillenbrand, R. (1994). Islamic architecture: Form, function, and meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
10. Huseinović, E. (2022). Sırbistan Yeni Pazar’da Osmanlı mimari eserleri (Master teza). T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
11. Khan, M. M. (Trans.). Sahih al-Bukhari, Book 77, Hadith 5950: The punishment for picture-makers on the Day of Resurrection. In Sunnah.com. <https://sunnah.com/bukhari:5950>, Preuzeto 16. avgusta 2025 u 15:15.
12. Kölmek, F. E. (2025). Visual language of Islamic arts: A study on Islamic decorative arts and religious symbolism. In M. E. Kalgi & S. Özyurt (Eds.), Proceedings of the 11th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research. Lisbon, Portugal: Liberty Publishing House, str. 742–752.

-
13. Mülayim, S. (2012). Kemer. In *İslam ansiklopedisi* Vol. 25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, str. 252–253.
 14. Mušović E., Vujović S.(1992). *Džamije u Novom Pazaru*. Kraljevo: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izdavaštvo.
 15. Şenalp, H. S. (2012). *The evolution of Ottoman muqarnas* (Master dissertation). School of Oriental and African Studies, University of London, London.
 16. Zirojević O. (1977). *Novi Pazar u turskim izvorima do kraja XVI veka*. Novopazarski zbornik No 1, str.111-115.

MA Enisa Huseinović

THE STONE CARVING OF THE MINARETS OF THE GAZI SINAN-BEG, ALTUN ALEM AND HADŽI HUREM MOSQUES IN NOVI PAZAR

Abstract

From the founding of Novi Pazar in the second half of the 15th century until 1912, a total of 23 mosques were built during the Ottoman period, out of which 17 survive to this day. The mosques from this era were generally built with simple forms and modest proportions. A particularly notable feature is that the Ottoman-era mosques in Novi Pazar do not exhibit a rich decorative program. Although present in small measure, the decoration on these mosques requires careful research and analysis. Of the 17 mosques dating from the Ottoman period, only ten minarets have preserved their original form, partially or fully. As accentuated architectural elements that attract attention through their monumentality and carved stonework, the minarets of the Sinan-beg, Altun Alem and Hadži Hurem mosques form the principal subject of this study. The stone work of these minarets is formed through a series of architectural elements.

The aim of the study is to reveal the origins of the artistic style applied to the minarets. Each decorative detail of the minarets is explained, with consideration given to the frequency of use of each specific decorative element. The minarets of these mosques, built in the 16th century, with their monumentality and carved stone, speak the language of their constructors, representing valuable examples whose existence contributes to identifying of stylistic-decorative characteristics of Ottoman art.

Keywords: architecture, minarets, Ottoman art, stone carving